

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 7
ISSUE 2
2026

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2026-2>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Шарипов Хуршед Саиджонович, Ризаев Жасур Алимджанович, Ашуров Гаюр Гафурович РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	7
2. Икрамова Шахзода Анваровна, Ризаев Жасур Алимжанович ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ И ПАРОДОНТА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ.....	11
3. Xamraeva Nilufar Xamzaevna, Turayeva Feruza Abdurashidovna ODAM PAPILLOMAVIRUSI BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA OG'IZ BO'SHLIG'I SHILLIQ QAVATI KASALLIKLARINING KLINIK VA PATOGENETIK XUSUSIYATLARI.....	16
4. Асадова Гульнара Межнун кизи ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА НА ФОНЕ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. G'afforov Sunatullo Amrullayevich, Shamsiyeva Mahfuza Olimjon qizi BOLALAR SEREBRAL FALAJINING SPASTIK SHAKLLARIDA TISH-JAG', NUTQ VA HALQUM BUZILISHLARINI TASHXISLASH, DAVOLASH VA REABILITATSIYANI TAKOMILLASHTIRISH.....	25
6. Бургутова Умидахон Мухаммаджоновна, Исакова Зухра Шарифкуловна ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ АДЕНТИИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....	30
7. Шарипов Хуршед Саиджонович ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ.....	34
8. Muminova Dilnoza Raximovna EKOLOGIK BARKARORLIK, STOMATOLOGIYA VA INSON SALOMATLIGI MUAMMOLARINI ILMYI-AMALIY- TAJRIBALARDA ASOSLASH VA YECHIMLARI.....	39
9. Каршиев Шавкат Гофурович ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	45
10. Эргашева Иродахон Уткирбек кизи, Хайдаров Артур Михайлович СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У ЖЕНЩИН В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ.....	49
11. Джураева Ферангиз Хакимовна КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕСТРУКТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА.....	54
12. Хожимуродов Бурхон Равшанович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ЭПИЛЕПСИЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ.....	58
13. Нарзиева Дилфуза Бахтиёрловна, Гаппаров Жахонгир Зафарович «УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНУСА ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ КОМПЛЕКСНЫМ ФИЗИОТЕРАПЕТИЧЕСКИМ И МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ ПОДХОДОМ» (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	62
14. Raxmonova Shoxsanom Raxim qizi, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI BUYRAK YeTISHMOVCHILIGI BO'LGAN BOLALARDA TISH QATTIQ TO'QIMALARI ZARARLANISHLARINING PATOGENETIK MEKANIZMLARI.....	67
15. Narziyeva Dilfuza Baxtiyorovna, Xudoyqulov Sardor Sobirovich SURUNKALI QAYTALANUVCHI AFTOZ STOMATITNI KOMPLEKS DAVOLASHNING ZAMONAVIY USULLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	72

16. Orifxo‘jayeva Mehriniso Valijonovna, Norova Mavjuda Bahodurovna SURUNKALI LEYKOZLI BEMORLARDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I BIOTSENOZI BUZILISHLARI NATIJASIDA KELIB CHIQUVCHI STOMATOLOGIK KASALLIKLAR DIAGNOSTIKASI VA KOMPLEKS DAVOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	77
17. Qodirova Maftunabonu Komilovna, Xabibova Nazira Nasulloevna NEONATAL DAVRDA OG‘IZ BO‘SHLIG‘I KANDIDOZINING KLINIK-DIAGNOSTIK XUSUSIYATLARI VA KOMPLEKS DAVOLASH STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	82
18. Jabborova Feruza Uzoqovna, Elova Hanifa Rahmat qizi BACHADON BO‘YNI SARATONIDA OG‘IZ MUKOZITINING OG‘IRLIGINI STOMATOLOGIK KUZATISHDA OG‘IZ SUYUQLIGIDAGI IMMUNOGLOBULIN DARAJASINING QIYMATI.....	87
19. Хамраев Мирали Шерали ўғли, Гаффоров Суннатullo Амруллоевич, Пулатова Райхон Саидумаровна РОЛЬ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЕЁ ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ В ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	91
20. Aslonova Gulnora Baxshilloyevna, Gafforov Sunnatullo Amrulloevich YUZ-JAG‘ SOHASI ONKOLOGIK PATOLOGIYALARIDA TASHXISLASH, DAVOLASH VA STOMATOLOGIK REABILITATSIYAGA YONDASHUVLARI TO‘G‘RISIDA.....	96
21. Махмудова Углой Бахтиёровна, Ибодуллаев Равшан Абдижаббар угли РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗМЕНЕНИЙ КОСТНОЙ ТКАНИ В ОТДАЛЁННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ.....	101
22. Irgashev Shokhrukh Xasanovich, Aslamov Akbarjon Akobirovich TRANSFORMATION OF DENTAL DIAGNOSTICS: FROM ANATOMICAL IMPRESSIONS TO DIGITAL MODELS BASED ON CAD/CAM TECHNOLOGIES.....	105
23. Chakkanov Faxritdin Khusanovich, Abdullayeva Malikabonu Umedjanovna MODERN METHODS FOR THE CORRECTION OF MALOCCLUSION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS USING INNOVATIVE REMOVABLE EXPANSION APPLIANCES.....	109
24. Исламова Нилуфар Бустановна, Набиева Маржона Уктамовна ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБОВ УСТРАНЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ В ПЕРИОД ПРИВЫКАНИЯ ПАЦИЕНТОВ К СЪЕМНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ.....	114
25. Нуритдинов Улугбек Акбарович, Фаттахов Равшан Абдурашидович, Хасанова Лола Эмильевна, Хамидова Дильбар Авдуновна АКСИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ОДНОСТОРОННИХ ВЫВИХАХ ДИСКОВ ВНЧС.....	120

Каршиев Шавкат Гофурович
Университет Alfraganus

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЧЕТАННЫХ ЧЕРЕПНО-ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.20719642>

АННОТАЦИЯ

В работе представлены результаты ретроспективного анализа сочетанных черепно-челюстно-лицевых повреждений (СКЧЛП) у 934 пациентов за период 2020–2025 гг. Выявлены клинико-эпидемиологические закономерности травматизма, особенности распределения по полу и возрасту, а также структура причин повреждений и подходы к лечению. Установлено преобладание мужчин трудоспособного возраста, высокая доля криминально-бытовых травм и значительная частота сочетания с черепно-мозговой травмой. Полученные данные обосновывают необходимость совершенствования алгоритмов диагностики и лечения.

Ключевые слова: сочетанная травма, черепно-челюстно-лицевая область, ретроспективный анализ, остеосинтез, травматизм.

Karshiyev Shavkat Gofurovich
Alfraganus University

CHARACTERISTICS OF CONCOMITANT CRANIO-MAXILLOFACIAL INJURIES BASED ON DATA FROM A RETROSPECTIVE STUDY

ANNOTATION

This paper presents the results of a retrospective analysis of concomitant cranio-maxillofacial injuries (CCMIs) in 934 patients over the period 2020–2025. The study identified clinical and epidemiological patterns of injuries, features of their distribution by sex and age, as well as the structure of injury causes and treatment approaches. A predominance of working-age men, a high proportion of assault-related and domestic injuries, and a significant frequency of co-occurrence with traumatic brain injury were established. The data obtained substantiate the need to improve diagnostic and treatment algorithms.

Keywords: concomitant trauma, cranio-maxillofacial region, retrospective analysis, osteosynthesis, traumatism.

Qarshiev Shavkat G'ofurovich
Alfraganus universiteti

РЕТРОСПЕКТИВ ТАДҚИҚОТ МА'ЛУМОТЛАРИ АСОСИДА КАЛЛА СУЯГИ ВА ЈАГ'-'УЗ СОҲАСИНИНГ ҚО'ШМА ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ТАВСИФИ

ANNOTATSIYA

Ushbu ishda 2020–2025 yillar davomida 934 nafar bemorda kuzatilgan kalla suyagi va jag'-'yuz sohasining qo'shma shikastlanishlari (KSJYSQL) retrospektiv tahlili natijalari taqdim etilgan. Travmatizmning klinik-epidemiologik qonuniyatlari, bemorlarning jinsi va yoshiga ko'ra taqsimlanishi xususiyatlari, shuningdek, shikastlanish sabablarining tuzilishi va davolashga yondashuvlar aniqlangan. Mehnatga layoqatli yoshdagi erkaklarning ko'pligi, maishiy-kriminal travmalarning yuqori ulushi hamda bosh miya jarohati bilan birga kechishining yuqori darajasi qayd etilgan. Olingan ma'lumotlar diagnostika va davolash algoritmlarini takomillashtirish zaruratini asoslab beradi.

Kalit so'zlar: qo'shma travma, kalla suyagi va jag'-'yuz sohasi, retrospektiv tahlil, osteosintez, travmatizm.

Введение. В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост травматизма среди всех категорий населения, обусловленный увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, техногенных катастроф, природных бедствий, а также социальной напряжённостью и межличностными конфликтами. Сочетанные черепно-

челюстно-лицевые повреждения (СКЧЛП) остаются одной из наиболее актуальных проблем современной медицины ввиду высокой тяжести, сложности диагностики и лечения, а также повышенной летальности [1,2].

Особую клиническую значимость представляют сочетанные повреждения черепа, лицевого скелета и

головного мозга, возникающие при дорожно-транспортных происшествиях, падениях с высоты, производственных и криминальных травмах. Данные литературы свидетельствуют, что до 54% пострадавших при ДТП имеют повреждения лицевого скелета различной степени тяжести [1], а сочетание с черепно-мозговой травмой увеличивает летальность с 1,5–2% до 28,6% [2].

Несмотря на внедрение современных технологий (титановый остеосинтез, виртуальное планирование, индивидуальные имплантаты), до сих пор отсутствуют унифицированные клинические протоколы лечения данной категории пациентов. Вопросы оптимальных сроков хирургического вмешательства, выбора метода остеосинтеза и последовательности действий специалистов остаются предметом научных дискуссий [3,4]. Сочетанные черепно-челюстно-лицевые повреждения представляют собой одну из наиболее серьёзных проблем современной травматологии и челюстно-лицевой хирургии [5]. По данным ВОЗ, частота комбинированных повреждений челюстно-лицевой области в структуре политравмы составляет 12-18% всех случаев тяжёлых травм, при этом летальность достигает 35-42% в зависимости от тяжести сопутствующих повреждений. В Республике Узбекистан, согласно данным Министерства здравоохранения, частота черепно-челюстно-лицевых травм составляет 8,3 случая на 1000 населения в год, причём сочетанный характер повреждений отмечается в 67% наблюдений [6,7].

Особую актуальность проблема приобретает в связи с увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, производственных и бытовых травм. Сложность диагностики и лечения обусловлена многокомпонентностью повреждений, необходимостью экстренного нейрохирургического вмешательства и одновременной коррекции повреждений лицевого скелета.

Недостаточно изучены особенности течения сочетанных повреждений в зависимости от механизма травмы и локализации переломов, что определяет необходимость комплексного ретроспективного анализа [8,9].

Цель исследования – изучить характеристики сочетанных черепно-челюстно-лицевых повреждений на основании ретроспективного анализа для оптимизации диагностических и лечебных подходов.

Материалы и методы исследования Проведен ретроспективный анализ 934 историй болезни пациентов с СКЧЛП, проходивших лечение в период с 2020 по 2025 гг. на базе РСНМП и его филиалов, а также в частных медицинских центрах «Twins Medical Center» и «Doctor Shavkat Stom».

Обрабатывались данные о поле, возрасте, причине травмы, состоянии при поступлении, типе травмы по скорости воздействия и методах лечения. Статистическая обработка включала расчёт абсолютных и относительных величин, построение таблиц для визуализации закономерностей.

Пациенты получали лечение в соответствии с тяжестью состояния и локализацией повреждений. Хирургическое лечение применялось для репозиции костных фрагментов и остеосинтеза, консервативно-ортопедические методы - для иммобилизации и стабилизации отломков.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показал выраженное преобладание мужчин среди пострадавших — 657 наблюдений (70,3%), женщин - 277 (29,7%), что соответствует соотношению 3,1:1. Данная диспропорция объясняется большей вовлечённостью мужчин в травмоопасные ситуации, включая дорожно-транспортные происшествия и межличностные конфликты [1,5]. Возрастной состав пациентов представлен в рис. 1.

Рис.1. Возрастная характеристика пациентов с сочетанными ЧЛП (в абс.числе) (n=934)

Как следует из рис.1, основная доля пострадавших (60%) приходится на лиц молодого возраста. Это подтверждает, что травмы ЧЛО наиболее часто затрагивают

трудоспособное население, что имеет важное социальное и экономическое значение. Этиологическая структура травм представлена в рис. 2.

Рис.2. Причины травматизма среди пациентов с СКЧЛП (n=934)

Преобладание криминально-бытовых травм отражает современную социальную ситуацию, тогда как значительная доля ДТП обуславливает высокую кинетическую энергию повреждений.

Анализ состояния пациентов при поступлении выявил, что 40 % находились в состоянии алкогольного опьянения, а 60 % - трезвы. Алкогольный фактор затрудняет диагностику, маскирует неврологическую симптоматику и повышает риск осложнений [3].

Патогенетически анатомическое строение лицевого скелета играет ключевую роль в формировании сочетанных повреждений. Арочная структура костей лица частично рассеивает силу удара, однако при переломах верхней зоны лица почти в 100 % случаев регистрируется ушиб головного мозга, а при повреждениях средней зоны — более 80 %. Это подчёркивает необходимость обязательного привлечения нейрохирургов при лечении СКЧЛП.

Методы лечения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Методы лечения пациентов с сочетанными ЧЛП (n=934)

Метод лечения	Абс. число	%
Хирургическое лечение	507	54,3
Консервативно-ортопедическое	427	45,7

Преобладание хирургического лечения объясняется необходимостью точной репозиции костных отломков, восстановления анатомической целостности и функциональной активности челюстно-лицевой области. Выбор метода определялся тяжестью состояния, локализацией повреждений и наличием ЧМТ, что подтверждает необходимость междисциплинарного подхода [5].

Таким образом, сочетанные ЧЛП характеризуются высокой социальной значимостью, тяжестью клинического течения и необходимостью комплексного лечения. Выявленные закономерности подтверждают данные литературы и могут быть использованы для оптимизации алгоритмов диагностики и терапии.

Заключение. Сочетанные черепно-челюстно-лицевые повреждения преимущественно встречаются у мужчин молодого и среднего возраста, что отражает социально-демографические особенности и повышенную вовлечённость данной категории населения в

травмоопасные ситуации. Основными причинами травм являются криминально-бытовые происшествия и дорожно-транспортные аварии, при этом значительная доля пациентов поступает в состоянии алкогольного опьянения, что усложняет клиническое течение и диагностику. Высокая частота сочетания травм лицевого скелета с черепно-мозговой травмой подчёркивает необходимость междисциплинарного подхода, включающего челюстно-лицевых хирургов, нейрохирургов и специалистов смежных профилей. Хирургическое лечение остаётся ведущим методом восстановления анатомической целостности и функциональной активности, тогда как консервативно-ортопедические методы применяются при стабильных и лёгких повреждениях. Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой социальной значимости данной патологии, необходимости стандартизации диагностических и лечебных алгоритмов и оптимизации междисциплинарного взаимодействия для снижения летальности и инвалидизации пострадавших.

Список литературы

1. Ахоров А.Т., Пулатова Д.А. Современные подходы к лечению травм челюстно-лицевой области // Стоматология. – 2021. – Т. 100, № 3. – С. 67–72.

2. Бекназаров У.У. Травмы лицевого скелета при дорожно-транспортных происшествиях // Вестник хирургии. – 2021. – № 4. – С. 45–49.
3. Шарипов Ж.Ж., Пулатов И.Т. Сочетанные черепно-мозговые и челюстно-лицевые травмы // Нейрохирургия. – 2022. – № 2. – С. 12–18.
4. Холматов Д.П. Хирургическое лечение переломов лицевого скелета при политравме: опыт Республиканского центра экстренной медицины // Анналы хирургии. – 2022. – №6. – С. 41-47.
5. Исламов У.Ф., Каримов З.А. Неврологические осложнения при сочетанных черепно-лицевых травмах // Неврологический вестник. – 2023. – №3. – С. 28-34.
6. Мирзаев К.Б. и др. Роль мультиспиральной КТ в диагностике сочетанных повреждений челюстно-лицевой области // Лучевая диагностика. – 2022. – №2. – С. 15-21.
7. Салимов О.Р. Биомаркеры повреждения мозга при сочетанной черепно-лицевой травме // Лабораторная медицина. – 2023. – №4. – С. 72-78.
8. Назаров Ф.Г., Ахмедов А.А. Междисциплинарный подход в лечении орбитальных переломов при политравме // Травматология и ортопедия. – 2022. – №5. – С. 89-95.
9. Хакимов М.Ш. Профилактика инфекционных осложнений при открытых переломах челюстей // Инфекционные болезни. – 2023. – №2. – С. 45-51.

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000